

Boekbespreking

J. G. Berendsen

Maatschappij, onderneming en accountant

Een onderzoek naar ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van de openbare accountant in de jaren na 1945.

Academisch proefschrift verdedigd op 27 november 1990 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

VU Uitgeverij Amsterdam 1990

ISBN 90-6256-976-5

Prijs f 49,50

In de jaren zeventig wordt duidelijk dat er een afstand is ontstaan tussen wat de samenleving verwacht van het werk van de openbare accountant en wat deze in feite biedt, of vanuit zijn beroepsopvattingen pretendeert te bieden.

Inmiddels zijn vele pogingen gedaan het ontstaan en de aard van dit verschijnsel, dat wordt aangeduid als 'verwachtingskloof' of 'expectation gap' nader te verklaren en te ontleden.

Veelal is de conclusie dat we alleen maar kunnen proberen de kloof kleiner te maken maar dat het een niet te genezen kwaal is waar de accountants maar mee moeten leren leven. De analyse van Berendsen bevestigt dit, maar hij heeft een meer optimistische kijk op de mogelijkheden om dat vraagstuk aan te pakken.

Hij concludeert aan het slot van zijn dissertatie: 'Hoewel een beperkte vorm van een verwachtingskloof nimmer geheel vermeden zal kunnen worden, menen wij, dat met de door ons geformuleerde maatregelen en aanbevelingen de thans bestaande verwachtingskloof ten principale gedicht kan worden'.

In zijn studie schetst Berendsen de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van de openbare accountant in de periode na 1945 tegen de achtergrond van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het accent legt hij daarbij op de oorzaken van het ontstaan en het voortduren van de verwachtingskloof. In zijn analyse

maakt hij een onderscheid tussen een communicatiekloof als gevolg van onredelijke verwachtingen van de samenleving of van vermeende gebreken in het werk van de accountant en een mogelijke prestatiekloof, die voortkomt uit door de accountant niet beantwoorde redelijke verwachtingen van de samenleving of uit werkelijke gebreken in zijn beroepsuitoefening.

Voor het fungeren van de openbare accountant worden drie componenten onderscheiden: Maatschappij, Onderneming en Accountant. De samenleving, het maatschappelijk verkeer, wil haar vertrouwen in de accountant gehonoreerd zien door de vervulling van haar verwachtingen ten aanzien van zijn arbeid; de onderneming heeft als cliënt verwachtingen ten aanzien van de accountant, zijn werk en zijn dienstbaarheid aan het ondernemingsbelang, daarbij rekenend op de geheimhouding; en ten slotte is er de accountant met het aanbod van wat hij meent te kunnen bieden en die daarbij functioneert in het krachtenveld van samenleving en onderneming.

In hoofdstuk II worden de maatschappelijke en economische ontwikkelingen geschetst zoals die zich na 1945 hebben voorgedaan. Schrijver signaleert een allengs kritischer houding tegenover het gezag en het steeds gemakkelijker overtreden van rechtsnormen. Belastingfraude, deelname aan het zwarte en grijze geldcircuit en uitkeringsfraude worden voor velen 'normale' zaken. Hij ziet daarin tekenen van een groeiende legitimitiecrisis in een samenleving waarin er geen samenbindend waardenpatroon meer is om verschillende belangen en ideologieën te overbruggen (pagina 35).

Hoofdstuk III behandelt de ontwikkelingen in de onderneming en in de relatie van de onderneming tot de samenleving, waarbij het accent is gelegd op de aspecten die voor de rol van de openbare accountant van betekenis zijn. Berendsen stelt vast dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming een realiteit is die genoeg algemeen wordt aanvaard, doch dat in de praktijk de maatschappelijke berichtgeving in Nederland tot nu toe mager is. De wettelijk voorge-

schreven informatie in de jaarrekening en het jaarverslag beantwoorden op een aantal punten niet of nauwelijks aan de vraagstelling die uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voortvloeit (pagina 41). Een paragraaf is geheel gewijd aan de ook in het bedrijfsleven in toenemende mate voorkomende afwijkingen van gedragsregels en in het bijzonder het misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (pagina's 60-62).

Wanneer bij afwikkeling van deconfitures naast mismanagement ook wel blijkt dat er sprake is van persoonlijke bevoordeling dan is, aldus de schrijver, de kritiek van de samenleving op de ondernemer en het ondernemen niet helemaal van grond ontbloeit.

De relatie van de openbare accountant tot de samenleving en de onderneming wordt in hoofdstuk IV besproken. In het bijzonder is aandacht geschonken aan de kritiek vanuit de samenleving en de maatregelen die kunnen worden getroffen om de verwachtingskloof te dichten.

Berendsen schetst de ontwikkeling van het accountantsberoep als vrij beroep en geeft in kort bestek de geschiedenis van de wettelijke regelingen weer met de daarbij gevoerde strijd rond de certificeerbevoegdheid. Zelfs een samenvatting en kritische beoordeling van de voorstellen van de Commissie-Geelhoed ontbreken niet, hetgeen aantoonst, dat Berendsen tot aan de dag van de afronding van zijn proefschrift aanvullingen heeft aangebracht om aan te sluiten bij de actualiteit. Overigens laten de nog steeds stormachtige ontwikkelingen rond dit thema niet toe dat de actualiteit van het geschrevene lang in stand blijft. Een aantal van de kritiekpunten die Berendsen bij het Geelhoed-advies naar voren brengt kunnen zijn opgelost wanneer het recente voorstel van de twee beroepsorganisaties door de overheid wordt overgenomen.

In hoofdstuk IV bespreekt Berendsen onder meer de kernbegrippen voor de accountantsfunctie (de eer van de stand, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, deskundigheid en geheimhou-

ding), de accountantsverklaring en het tuchtrecht.

Voorts is in enkele pagina's een beeld gegeven van samenstelling en activiteiten van het NivRA en een overzicht van de ontwikkeling van de accountantskantoren over de periode 1950-1985.

In het bijzonder is aandacht gegeven aan de verschillende activiteiten, die door de beroepsorganisatie en door de kantoren zijn ontplooid om de positie van de accountant naar de samenleving te verduidelijken en om antwoorden te vinden op kritiek op het accountantsberoep. Die kritiek heeft volgens de analyse van Berendsen vooral betrekking op verwachtingen van het verkeer welke hij als onredelijk kenmerkt: de verwachting dat de accountant als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer zelfstandig informatie verstrekt, de verwachtingen die aan de goedkeurende verklaring worden verbonden aangaande de absolute juistheid van de in de jaarrekening opgenomen cijfers, aangaande de verklaring als gezondheidsgarantie voor de onderneming, als garantie voor de kwaliteit van de leiding en verwachtingen aangaande de signalering door de accountant van bedreigingen voor de continuïteit van de huishouding. Berendsen komt tot de conclusie dat er geen sprake is van aanwijsbare systematische, regelmatig voorkomende gebreken in de beroepsuitoefening (pagina 189).

Wel onderkent hij dat het verkeer op enkele punten redelijke verwachtingen heeft waaraan de accountant niet heeft beantwoord, doch deze acht hij van geringe betekenis. In dat kader noemt hij de behoefte aan een oordeel over de administratieve organisatie en het stelsel van interne controlemaatregelen, hetgeen ook verband houdt met de kwaliteit van de fraude preventiemaatregelen binnen de onderneming en de vraag naar de mogelijkheid van een meer genuanceerd oordeel van de accountant in zijn verklaring bij de jaarrekening. Indien uit nader onderzoek zou blijken dat hieraan werkelijk behoefte bestaat kan de accountant vanuit zijn deskundigheid hieraan voldoen, waarbij Berendsen denkt aan de toelichtende paragraaf in de accountantsverkla-

ring welke mogelijkheid geboden wordt bij het nieuwe verklaringstelsel.

In hoofdstuk V geeft Berendsen vervolgens een overzicht van de beantwoording van de vragenlijsten die hij in de zomer van 1985 aan een voor het accountantsberoep representatieve groep van kantoren heeft voorgelegd. Gekozen werd voor een persoonlijke benadering waarbij met 13 personen werd gesproken die naar de mening van de schrijver representatief waren te achten voor de desbetreffende kantoren (pagina 153 e.v.). Deze gesprekken zijn gevoerd met de voorzitter van de desbetreffende maatschap of met de voorzitter van het vaktechnisch college. Op deze wijze werden in het onderzoek kantoren betrokken waaraan te zamen ruim 80% van het totaal aantal in het vrije beroep werkzame register-accountants zijn verbonden.

De vraag kan worden gesteld of de antwoorden van deze respondenten per definitie ook representatief zijn wanneer naar meer algemene opinies en visies wordt gevraagd.

Een aanzienlijk deel van de vragen heeft betrekking op de verwachtingskloof en op de visie van de openbare accountants op het ontstaan daarvan. Maar ook andere zaken kwamen aan de orde, zoals het oordeel over de activiteiten van het NivRA, de zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening, de onderlinge concurrentie en de verwachtingen met betrekking tot de concentratie in het beroep.

Opmerkelijk is dat men na de fusiegolf van de jaren zestig en zeventig nog nauwelijks een verdergaande concentratie verwachtte, met dien verstande, dat velen aantekenden dat een fusie in de internationale accountantswereld nog een belangrijke nationale fusie tot gevolg kon hebben. Deze in 1985 uitgesproken verwachting wordt door Berendsen geconfronteerd met de vele daarna nog tot stand gekomen grote fusies (bijlage 1).

De belangrijkste reacties op de vraag naar de mening over het werk van het NivRA zijn als volgt: het niveau van de accountantsopleiding wordt voldoende geacht, de research- en studie-activiteiten en de publikaties acht men van een goed niveau, de activiteiten van

VERA scoren hoog, het werk van de COPA, de commissie overleg publieke accountantsverklaringen, oogst unaniem lof, maar de snelheid van reactie op zich voordoende gebeurtenissen laat te wensen over. De werkwijze van het instituut wordt te log en te traag geacht omdat de stukken teveel stations moeten passeren en veel werk door vrijwilligers wordt verricht (pagina 169). Dit is een signaal dat door het NivRA serieus moet worden genomen, maar ik meen wel dat deze observatie verdere analyse vergt. De respondenten doen naar mijn eigen waarneming te kort aan de inbreng van de leden. Juist door de 'vrijwilligers' staat zeer grote deskundigheid ter beschikking; zonder deze zou het werk van het instituut niet op het vereiste niveau en tegen aanvaardbare kosten uitgevoerd kunnen worden. Uitspraken van het NivRA raken het algemeen belang en zijn van betekenis voor de gehele beroepsgroep. Daarom wordt, terecht, veel belang gehecht aan een breed draagvlak. Naar mijn eigen indruk is het juist deze benadering, waarbij zoveel mogelijk naar consensus wordt gestreefd, welke veel voorbereidingstijd kost van zowel vrijwilligers als vaste krachten. Maar ook deze prijs moet in evenwicht blijven met de opbrengst. Duidelijk is dat de kantoren van het NivRA een alerte reactie op actuele vraagstukken verwachten.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat deze accountants van mening zijn dat het beroep onvoldoende de grenzen van zijn kennen en kunnen aan de samenleving heeft duidelijk gemaakt. Men erkent, dat het beroep de verwachtingskloof te laat heeft opgemerkt en dat het heeft gefaald in zijn communicatieve taken. Als kernpunten worden aangegeven dat het beroep een publiciteitscampagne zou moeten voeren en zal moeten zorgen voor een blijvend hoog kwaliteitsniveau. 'Voorlichting dus en geen hoor en wederhoor', aldus vertaalt Berendsen de door hem ontvangen reacties uit het beroep. Zijn conclusie is, dat de verwachtingskloof terug te voeren is op een communicatiekloof. De openbare accountants zien de ontwikkelingen in de ondernemingen en de samenleving

wel, maar zij gaan onvoldoende in op de daaruit voortkomende vragen en kritiek.

Berendsen lijkt hier de verwachtingskloof te hebben teruggebracht tot een gebrekkige, eenzijdige communicatie met de maatschappij. Maar mijns inziens vraagt een open communicatie nu juist dat niet bij voorbaat wordt uitgesloten dat het proces van hoor en wederhoor ook leidt tot andere inzichten bij de accountants zelf over de eigen taakvervulling. Bij een verbetering en intensivering van het communicatieproces zou immers kunnen blijken dat er onvervalde, maar gerechtvaardigde, verwachtingen bestaan met betrekking tot de accountantsfunctie. Ook het NivRA heeft te lang een defensieve houding aangenomen ter bescherming van de stand tegen wat men als een aanval daarop voelde, aldus Berendsen (pagina's 190-194). Naar zijn mening is de communicatie met de samenleving, die hij als een taak voor de beroepsorganisatie ziet, niet tot stand gekomen door het ontbreken van een gesprekspartner. Hij beveelt daarom aan een Raad van Overleg inzake accountantswerkzaamheden op te richten. Dit zou een breed samengesteld en wettelijk geregeld permanent orgaan moeten zijn voor overleg over alle aangelegenheden, die van belang zijn voor de relatie van het accountantsberoep met de markt en met de samenleving om van daaruit voor de partijen richtinggevende uitspraken te doen. De Raad voor de Jaarverslaggeving zou volgens Berendsen als sectie in deze Raad van Overleg kunnen worden opgenomen. In de studie is deze suggestie niet in detail uitgewerkt; Berendsen volstaat met een ruwe schets van samenstelling en werkerrein. Geen aandacht wordt gegeven aan de mogelijke

belangentegenstellingen die zich kunnen voordoen binnen een dergelijke, breed samengestelde, Raad. Interessant zou een beschouwing zijn geweest op welke wijze een Raad zou kunnen bijdragen aan een discussie over bijvoorbeeld het vraagstuk van een fraudemelding aan de overheid.

Ook mis ik een projectie van het effect op de positie van het NivRA en op de mogelijkheden van zelfregulering door het beroep.

Schrijver stelt weliswaar, dat de autonomie van het NivRA niet wezenlijk door de werkzaamheden van de Raad mag worden aangetast, maar een aantal essentiële taken plaatst hij bij de Raad, waardoor de positie van het NivRA naar mijn indruk belangrijke wijziging zou ondergaan. Zo zou in het voorstel van Berendsen de Raad de effectiviteit van de kwaliteitszorg gaan beoordelen, zou kennisnemen van de COPA-activiteiten en zou ook richtinggevende uitspraken doen voor jaarverslaggeving en adviseren over controle-normen. Dit zou aanzienlijk verder gaan dan een meer effectvol 'hoor en wederhoor' waarvoor Berendsen naar mijn mening terecht in zijn studie pleit.

Ik denk dat daarvoor ook andere varianten kunnen worden overwogen, zoals de vorm van de Maatschappelijke Advies Raad, die de Werkgroep Dynamische Functieanalyse al in het in 1980 gepubliceerde rapport 'Neutraal maar niet passief' bepleitte. Bovendien zou meer systematisch gebruik gemaakt kunnen worden van de bestaande pluriformiteit binnen het NivRA, waardoor binnen de eigen organisatie een goede communicatie met gebruikers van accountantsdiensten mogelijk is.

Dit laat overigens onverlet, dat de observatie en aanbeveling van Berendsen

waardevol is en door de beroepsorganisatie in de beleidsbepaling moet worden betrokken. De dissertatie bevat rond het thema van de verwachtingskloof daarnaast nog enige andere adviezen aan de accountantskantoren en het NivRA.

De studie van Berendsen heeft geresulteerd in een zeer toegankelijk boek, dat plezierig leest en met zijn 249 pagina's een handzaam formaat heeft. Hij heeft hiermee een goede bijdrage geleverd aan de discussie over actuele kernvragen van het accountantsberoep.

In grote lijnen heeft hij de hoofdzaken in beeld gebracht zonder daarbij het detail uit het oog te verliezen.

Met name de bondige beschrijving van de ontwikkeling van het accountantsberoep, de beroepsorganisatie, het tuchtrecht en de samenvatting van de kernbegrippen en actuele vraagstukken in het accountantsberoep geven een overzicht dat ook goed bruikbaar is voor accountancy-studenten.

Zou het boek niet alleen in de kring van de kenners, maar ook in 'maatschappij en onderneming' worden gelezen, dan zouden veel van de aldaar levende vragen worden beantwoord en daardoor al bijdragen aan het dichten van de verwachtingskloof. Maar dat zal wel teveel verwacht zijn.

W. P. Moleveld

W. P. Moleveld is sinds begin 1991 algemeen directeur van het NivRA. Hij was voorheen vennoot bij TRN Groep, waar hij diverse bestuursfuncties vervulde. In 1990 was hij voorzitter van het NivRA.